

REFLEXÃO SOBRE A EVOLUÇÃO E IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA OS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Ciências Sociais Aplicadas / 06/03/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10790836](https://doi.org/10.5281/zenodo.10790836)

Wilson Barbosa Felizola¹

RESUMO

O desígnio deste trabalho é uma reflexão sobre a evolução e importância da contabilidade gerencial para os negócios internacionais. Para tanto, serão demonstrados uma perspectiva histórica onde se trará algumas dificuldades e desafios enfrentados, bem como conquistas e projeções acerca dessa matéria contábil; sua importância; as principais ferramentas e relatórios que podem subsidiar o gestor no processo de tomada de

decisão nas organizações; e quais os conhecimentos essenciais que o profissional de negócios internacionais necessita saber a respeito da Contabilidade Gerencial Executiva. Além do mais, indicará aqui a necessidade que esses profissionais têm de estar em constante busca de conhecimentos que são de extrema importância para uma gestão eficaz no atual cenário mundial, isto é para a melhor tomada de decisão nas organizações na qual estão inseridos. Uma vez que, em se tratando de negócios, nessa área, a concorrência é grande e especializada. Assim sendo, será utilizado a metodologia pesquisa bibliográfica para nortear a construção desta análise.

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Negócios Internacionais. Tomada de Decisão. Gestão. Organizações.

ABSTRACT

The purpose of this work is a reflection on the evolution and importance of management accounting for international business. To this end, a historical perspective will be demonstrated which will bring some difficulties and challenges faced, as well as achievements and projections regarding this accounting matter; your importance; the main tools and reports that can support the manager in the decision-making process in organizations; and what essential knowledge the international business professional needs to know about Executive Management Accounting. Furthermore, it will indicate here the need for these professionals to be in constant search of knowledge that is extremely important for effective management in the current global scenario, that is, for better decision-making in the organizations in which they are inserted. Since, when it comes to business, in this area, the competition is large and specialized. Therefore, the bibliographic research methodology will be used to guide the construction of this analysis.

Keywords: Management Accounting. International Business. Decision Making. Management. Organizations.

1 Introdução

Hodiernamente, é evidente que a contabilidade gerencial desempenha um papel fundamental nos negócios internacionais, visto que auxilia as empresas a tomar decisões acertadas, bem como a avaliar o seu desempenho e a cumprir os requisitos regulatórios em diferentes jurisdições.

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. (Marion, 2008, p. 23).

Para Sá (1971), a Contabilidade Gerencial – por meio de um sistema de informações, métodos e conhecimento da organização e da utilização do planejamento – subsidia com informações os seus usuários, com relatórios que demonstram os resultados por atividades, comparando-se o planejado com o realizado, para análise da gestão organizacional.

Nesse sentido, a intenção desta pesquisa é trazer um breve histórico acerca desse tipo de contabilidade para os negócios globais trazendo consigo no quesito passado, as questões da padronização, harmonização e limitação das tecnologias; na questão do presente, a globalização dos negócios, tecnologia e dados, sustentabilidade e responsabilidade social; e no que diz respeito ao futuro, a Inteligência Artificial e Big Data, Blockchain, conformidade e ética, mudanças na tributação global e análise de riscos e resiliência.

Além disso, será destacada também a importância da Contabilidade Gerencial Executiva para os Negócios Internacionais de uma organização; as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial para o processo de tomada de decisão nas organizações; e quais os principais conhecimentos essenciais do profissional de Negócios Internacionais sobre a Contabilidade Gerencial Executiva.

A metodologia do presente trabalho será uma pesquisa bibliográfica alicerçada em livros digitais, artigos, anais publicados e outras fontes disponíveis por meio de escritos e eletrônicos. Isto é, dados e informações já tratados analiticamente.

2 Evolução

No passado, as empresas enfrentaram desafios significativos devido à falta de padronização nas práticas contábeis em diferentes países. As normas internacionais, como a IFRS (*International Financial Reporting Standards*), surgiram para abordar essa lacuna, tornando as informações financeiras mais comparáveis globalmente.

As Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) são um conjunto de normas contábeis que regem como determinados tipos de transações e eventos devem ser relatados nas demonstrações financeiras. Eles foram desenvolvidos e são mantidos pelo International Accounting Standards Board (IASB). O objectivo do IASB é que as normas sejam aplicadas numa base globalmente consistente para proporcionar aos investidores e outros utilizadores das demonstrações financeiras a capacidade de

comparar o desempenho financeiro das empresas cotadas publicamente numa base comparável com os seus pares internacionais. As IFRS são agora utilizadas por mais de 100 países, incluindo a União Europeia e por mais de dois terços do G20. As IFRS são por vezes confundidas com as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS), que são normas mais antigas que as IFRS substituíram em 2000. (CFA Institute, 2019).

Ainda nesse período, os negócios dependiam de sistemas de contabilidade manuais ou desatualizados. Isso dificultava a obtenção de informações em tempo real e limitava a capacidade de análise de dados.

Atualmente, percebe-se que as empresas operam em um ambiente global mais complexo. A contabilidade gerencial lida com múltiplas moedas, regulamentos fiscais variados e uma rede global de fornecedores e clientes.

Ademais, o uso de tecnologia avançada, como softwares de contabilidade, análise de dados e automação, tornou a contabilidade gerencial mais eficiente. Logo, os dados em tempo real são cruciais para a tomada de decisões ágeis.

Outrossim, hoje, as instituições estão cientes e reconhecem a importância de relatar não apenas o desempenho financeiro, mas também seu impacto social e ambiental. A contabilidade gerencial, portanto, agora inclui métricas de sustentabilidade e responsabilidade social.

Para o futuro, conjectura-se que a contabilidade gerencial deve se adaptar à crescente disponibilidade de dados em grande escala. A Inteligência Artificial – IA e o *Big Data* podem ser usados para análises preditivas avançadas e detecção de tendências.

Segundo a Cambridge Dictionary (2023), a IA está relacionada ao desenvolvimento de sistemas de computador hábeis de realizar tarefas e serviços que exigem inteligência humana, como percepção visual, reconhecimento de fala, tomada de decisão e tradução entre idiomas. Já o *Big Data*, parat Oracle Cloud Infrastructure – OCI (2023):

A definição de big data são dados que contêm maior variedade, chegando em volumes crescentes e com mais velocidade. Isso também é conhecido como os três Vs. Simplificando, big data é um conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas fontes de dados. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados simplesmente não consegue gerenciá-los. No entanto, esses grandes volumes de dados podem ser usados para resolver problemas de negócios que você não conseguiria resolver antes.

Mais a mais, a tecnologia de *blockchain* tem o potencial de melhorar a transparência e a segurança das transações internacionais. A contabilidade baseada nessa tecnologia pode simplificar a auditoria e a rastreabilidade.

A tecnologia blockchain é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa. Um banco de dados blockchain armazena dados em blocos interligados em uma cadeia. Os dados são cronologicamente consistentes porque não é possível excluir nem modificar a cadeia sem o consenso da rede. Como resultado, você pode usar a tecnologia blockchain para criar um ledger inalterável ou imutável para monitorar pedidos, pagamentos, contas e outras transações. O sistema tem mecanismos integrados que impedem entradas de transações não autorizadas e criam consistência na visualização compartilhada dessas transações. (Amazon Web Services – AWS, 2023)

Com regulamentos em constante evolução, a conformidade internacional será um desafio contínuo. A ética na contabilidade gerencial dar-se-á fundamentalmente para manter a confiança dos investidores e partes interessadas.

As prováveis mudanças na tributação internacional, como a implementação de um imposto global mínimo, afetarão a contabilidade gerencial e a estratégia fiscal das empresas multinacionais.

A gestão de riscos em negócios internacionais vislumbra-se que ocorrerá de modo mais crítico, devido a eventos inesperados, como possíveis pandemias e instabilidades geopolíticas. Nesse contexto, a contabilidade gerencial desempenhará um papel essencial na avaliação da resiliência dos negócios.

3 Importância

A Contabilidade Gerencial Executiva fornece informações de alto nível que ajudam os executivos a planejar estrategicamente e tomar decisões importantes, como expansão internacional, investimentos, aquisições ou parcerias. Ela fornece uma visão geral do desempenho financeiro da organização em nível global.

Stair e Reynolds (2011), por exemplo, mencionam que a contabilidade de gerenciamento se utiliza tanto de dados históricos quanto estimados para fornecer informações precisas para o gestor conduzir as operações diárias, no planejamento de futuras operações e no desenvolvimento de estratégias do negócio.

Aduzem ainda que esse tipo de contabilidade oferece dados que norteiam os gerentes avaliarem a lucratividade de determinada linha de produto ou de uma produto específico, a identificarem regiões de vendas de baixo desempenho, a estabelecerem orçamentos, a fazerem previsões de lucros e medirem a eficácia de campanhas publicitárias.

Permite aos gestores avaliar o desempenho de diferentes unidades de negócios em diferentes países ou regiões. Isso é crucial para identificar áreas que precisam de melhorias e oportunidades de crescimento.

Ajuda a identificar e gerenciar os riscos associados às operações internacionais, como riscos cambiais, políticos e regulatórios. Os executivos podem tomar medidas proativas para mitigar esses riscos.

Subsidia a organização otimizar sua estrutura tributária em nível internacional, garantindo que cumpra as obrigações fiscais de diferentes jurisdições de maneira eficiente e legal.

Auxilia a identificar onde os recursos estão sendo alocados de maneira mais eficiente, permitindo que a organização reduza custos e aumente a eficiência em suas operações internacionais.

Quando a organização considera investir em novos mercados ou projetos internacionais, a contabilidade gerencial auxilia na análise de viabilidade, identificando custos, benefícios e potenciais retornos.

Fornecer informações relevantes para acionistas, investidores e partes interessadas sobre o desempenho financeiro e estratégico da organização em nível internacional. Isso ajuda a manter a confiança dos stakeholders.

Ajuda a garantir que a organização cumpra os requisitos regulatórios em várias jurisdições. Isso é especialmente importante em um ambiente regulatório complexo e em constante mudança.

Como já mencionado, também pode incluir métricas relacionadas à sustentabilidade e à responsabilidade social corporativa, permitindo que os executivos avaliem o impacto social e ambiental das operações internacionais.

Deste modo, com as mudanças constantes no ambiente global, como regulamentações comerciais, mudanças geopolíticas e eventos imprevisíveis (como pandemias), a contabilidade gerencial ajuda a organização a se adaptar e responder a essas mudanças.

4 Principais ferramentas e relatórios

A Contabilidade Gerencial oferece várias ferramentas e relatórios que desempenham um papel fundamental no processo de tomada de decisão nas organizações. Aqui estão algumas das principais ferramentas

e relatórios utilizados, tendo como base Garrison. R. H.; Noreen, E. W. & Brewer, P. C. (2013):

- **Demonstrações Financeiras:** Elas incluem o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa. Esses relatórios fornecem uma visão geral do desempenho financeiro da organização e são essenciais para avaliar a saúde financeira;
- **Orçamento:** É um plano financeiro que estabelece metas e objetivos financeiros para a organização. A comparação entre os valores orçados e os valores reais ajuda a identificar desvios e tomar medidas corretivas;
- **Análise de Custo:** Ela ajuda a entender a estrutura de custos da organização. Isso inclui a análise de custo variável, custo fixo, custo direto e custo indireto, permitindo uma alocação eficaz de recursos;
- **Margem de Contribuição:** É um indicador que ajuda a determinar a lucratividade de produtos ou serviços. Ela ajuda na identificação dos produtos mais lucrativos e nas decisões sobre preços e mix de produtos;
- **Análise de Ponto de Equilíbrio:** Esse relatório determina o nível de vendas necessário para cobrir os custos totais da organização. É útil para a tomada de decisões sobre a rentabilidade e a gestão de riscos;
- **Análise de Custo-Volume-Lucro (CVL):** Ela relaciona o volume de vendas, custos e lucros. Ela ajuda a entender como as mudanças no volume afetam os resultados financeiros e auxilia na tomada de decisões relacionadas à produção e preços;
- **Análise de Investimentos:** Relatórios como o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) são usados para

avaliar a viabilidade de investimentos de longo prazo. Eles auxiliam na decisão de investir em ativos, projetos ou expansões;

- **Análise de Desempenho por Segmento:** Se a organização opera em vários segmentos de negócios ou regiões, a análise de desempenho por segmento ajuda a identificar quais áreas contribuem mais para os resultados e onde podem ser necessárias melhorias;
- **Relatórios de Variação:** Eles comparam os resultados reais com os resultados orçados e identificam as variações. Isso ajuda na identificação das áreas que não estão cumprindo as metas;
- **Relatórios de Tendência:** Rastreiam tendências de desempenho ao longo do tempo, permitindo que a administração identifique padrões e tome decisões com base em dados históricos;
- **Relatórios de Análise de Sensibilidade:** Esses relatórios ajudam a avaliar como as mudanças nas variáveis-chave (por exemplo, preços, custos, taxas de câmbio) podem afetar os resultados financeiros. Isso é útil para gerenciar riscos e planos de contingência;
- **Relatórios de Sustentabilidade:** Com um foco crescente na responsabilidade social e ambiental, os relatórios de sustentabilidade fornecem informações sobre o impacto da organização em questões sociais, ambientais e éticas.

5 Considerações Finais

Ante o acima exposto, a contabilidade gerencial para os negócios internacionais está em constante evolução. A padronização, a tecnologia e a adaptação às mudanças no ambiente global são aspectos-chave do passado, presente e futuro da contabilidade gerencial nesse contexto. À medida que o cenário de negócios internacionais continua a se transformar, as empresas devem estar preparadas para se adaptar e inovar em sua abordagem de contabilidade gerencial.

Esse tipo de contabilidade desempenha um papel crítico na orientação dos negócios internacionais de uma organização, ajudando os executivos a tomar decisões estratégicas, gerenciar riscos, otimizar o desempenho e garantir a conformidade em um cenário global complexo e dinâmico.

Acerca de suas ferramentas e relatórios, ficou demonstrado que são de extrema importância na coleta, análise e apresentação de informações financeiras e estratégicas para apoiar a tomada de decisões nas organizações. Eles capacitam os gestores a tomar decisões informadas que visam melhorar o desempenho financeiro, a eficiência operacional e a competitividade da organização.

Portanto, como demonstrado, os profissionais de Negócios Internacionais que desejam compreender e utilizar a Contabilidade Gerencial Executiva em suas funções necessitam adquirir conhecimentos essenciais para uma gestão eficaz em um contexto global.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Marion, J. C. (2008). Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas.

Sá, A. L. (1971). Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas.

CFA Institute. (2019). IFRS: Normas Internacionais de Relatórios Financeiros. Disponível em [https://rpc.cfainstitute.org/en/policy/positions/international-finance-reporting-stds#:~:text=International%20Financial%20Reporting%20Standards%20\(IFRS,Accounting%20Standards%20Board%20\(IASB\)](https://rpc.cfainstitute.org/en/policy/positions/international-finance-reporting-stds#:~:text=International%20Financial%20Reporting%20Standards%20(IFRS,Accounting%20Standards%20Board%20(IASB).). Acessado em 26 de outubro de 2023.

Cambridge Dictionary. (2023). Artificial Intelligence. Disponível em <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/artificial-intelligence>. Acessado em 26 de outubro de 2023.

Oracle Cloud Infrastructure – OCI. (2023). O que é Big Data? Disponível em <https://www.oracle.com/br/big-data/what-is-big-data/>. Acessado em 26 de outubro de 2023.

Amazon Web Services – AWS. (2023). O que é a tecnologia blockchain? Disponível em <https://aws.amazon.com/pt/what-is/blockchain/?aws-products-all.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-all.sort-order=asc>. Acessado em 26 de outubro de 2023.

Stair, R. M.; Reynolds, G. W. (2011). Princípios de sistemas de informação. Tradução: Harue Avritscher. 9ª edição. São Paulo: Cengage Learning.

Garrison. R. H.; Noreen,. E. W. & Brewer, P. C. (2013). Contabilidade Gerencial. Tradução: Christiane de Brito. 14ª Edição. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda. Disponível em https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=42M3AgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=ferramentas+e+relat%C3%B3rios+da+contabilidade+gerencial&ots=agu7eebqWI&sig=1kAmDhcG-J8vTIskec_5YDmZuQM#v=onepage&q&f=true. Acessado em 27 de outubro de 2023.

¹ Bacharel em Ciências Contábeis pela UCDB. Com especialização em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Mestrando em Administração pela Must University. E-mail: wilsonbarfel@hotmail.com. Trabalho apresentado na disciplina de Contabilidade Gerencial Executiva. Professora: Helen Oliveira Soares da Gama.

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma **Revista Científica Eletrônica**

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Contato

Queremos te ouvir.

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

WhatsApp: (21)

976506654

E-Mail:

contato@revistat

opicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ:

53.030.922/0001-

08

Rua Siqueira

Campos, 53 -

Sala 406,

Copacabana |

Rio de Janeiro -

RJ | Brasil